

8

**semi
nário**

**docomo
mo sp**

**a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos**

**MASP: DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO E SALVAGUARDA.
ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO E RESTAURO DAS FACHADAS DO MUSEU DE
ARTE DE SÃO PAULO**

***MASP: CHALLENGES OF ITS PRESERVATION AND SAFEGUARDING. THE SÃO
PAULO MUSEUM OF ART (MASP) FAÇADES' RESTORATION AND ADAPTATION
TO COMPLY WITH THE FIRE PROTECTION CODE***

***MASP: DESAFIOS DE LA PRESERVACIÓN Y DE LA SALVAGUARDIA.
RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS FACHADAS DEL MUSEO DE ARTE DE
SÃO PAULO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO***

ELWING, Miriam

Mestre. Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP).
miriam.elwing@masp.org.br

DITOLVO, Ana Marta

Mestre. Ambiência Arquitetura e Restauro.
amditolvo@faap.arq.br

SOUKEF, Maria Aparecida

Especialista. Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A.
soukef@concrejato.com.br

RESUMO

Este trabalho registra a metodologia adotada e os resultados obtidos, até o momento, no projeto e na execução de adequação do edifício do MASP às normas de segurança contra incêndio, e tem como objetivo contribuir para o debate sobre a preservação de edifícios modernos. A adequação do edifício do MASP para garantir a operação segura do museu, que atualmente recebe um fluxo de visitantes muito superior ao fluxo original, assim como o atendimento às normas de segurança contra incêndio, foram propostos em respeito à concepção original da edificação, em concreto, vidro e aço.

Para a intervenção nas fachadas do volume elevado, foi desenvolvida uma metodologia de investigação dos sistemas e dos detalhes executivos originais, que instruíram as decisões de projeto e execução de acordo com os preceitos e com os desafios da preservação.

Palavras-chave: Restauro. Fachadas. MASP.

ABSTRACT

This report chronicles the methodology and the progress of the interventions implemented at the São Paulo Museum of Art (MASP) to comply with the fire protection code.

The increase in visitors' numbers in recent years and the adequacy of the fire protection code demand the proposal of interventions on the MASP building following the building's original inception in concrete, iron, and glass.

A prospection methodology of the existing façade system was proposed and guided the project and implementation decisions.

Keywords: Restoration. Facades. MASP.

RESUMEN

Este informe registra la metodología y los resultados de las intervenciones implementadas en el diseño y ejecución a la adecuación del edificio del Museo de Arte de São Paulo (MASP) a las normas de seguridad contra incendios. Su objetivo es contribuir al debate sobre la conservación de los edificios modernos. El aumento en el número de visitantes en los últimos años y la adecuación al código de protección contra incendios exigen la propuesta de intervenciones en el edificio del MASP siguiendo su concepción original, en hormigón, vidrio y acero. Se propuso una metodología de investigación de la fachada existente, así como de los sistemas y detalles ejecutivos originales, que guiaron las decisiones de diseño e implementación.

Palabras clave: Restauración. Fachadas. MASP.

MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO: DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO E SALVAGUARDA. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: INTERVENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DAS FACHADAS DO MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO

Introdução

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand foi criado na década de 1940 pelo jornalista e crítico de arte Pietro Maria Bardi e pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand, e teve sua primeira sede nas dependências dos Diários Associados, à Rua 7 de Abril, no centro da cidade. Em 1958, a arquiteta Lina Bo Bardi, casada com Pietro Maria Bardi, projetou a nova sede do museu no terreno anteriormente ocupado pelo Belvedere Trianon, edifício de autoria de Ramos de Azevedo e onde eram realizados eventos e festas. A execução da obra se estendeu por dez anos e, em 1968, o edifício foi inaugurado, com grande impacto na mídia.⁶⁴

Lina Bo Bardi, arquiteta ítalo-brasileira adepta do brutalismo⁶⁵, corrente conceitual preocupada em evidenciar os materiais construtivos escolhidos para as obras, assumiu como ponto de partida para o projeto do museu as recomendações legais de preservar as relações visuais e de ambiência do Belvedere Trianon que não poderiam ser obstruídas. Para tanto, ela propôs suspender por meio de dois grandes pórticos o edifício construído em concreto protendido e vidro, deixando livre um vão de 74 m².

Por sua significação histórico-cultural, o edifício do MASP foi tombado pelas três instâncias de preservação competentes, às quais recai a tutela do patrimônio edificado nas esferas federal, estadual e municipal: a Resolução Estadual Condephaat n. 48, de 13 de maio de 1982; a Resolução Municipal Conpresp n. 5/91, *ex-officio* Condephaat;

⁶⁴ MASP 60 anos. Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP). Coordenação geral: Maria Simões e Marcos Kirst. São Paulo, Prêmio, 2008.

⁶⁵ A relação entre a obra de Lina Bo Bardi e, em especial, o projeto do MASP e o brutalismo, é mencionada por Barry Bergdoll no artigo “O museu na cidade, de templo a catalisador”, que consta na obra O MASP de Lina, com organização editorial de Adriano Pedrosa e Guilherme Giufrida; ensaios visuais de Lucia Guanaes, Luiza Baldan e Nair Benedicto (São Paulo: MASP, 2019). Os aspectos convergentes entre o projeto do MASP e o brutalismo também são discutidos por Ana Carolina de Souza Bierrembach, no artigo “As arquiteturas de Lina Bo Bardi, brutalistas ma non troppo”, que consta nos anais do X Seminário Docomomo Brasil Arquitetura Moderna e Internacional: Conexões Brutalistas, 1955-1975 (Curitiba, 15-18 de outubro de 2013).

e, posteriormente, em 2008, a Resolução Federal do Iphan, que primeiramente havia tombado o acervo museológico do MASP no ano de 1969.

O tombamento do edifício do Museu de Arte de São Paulo aparece descrito nas resoluções das quais é objeto de forma bastante genérica, sendo referenciada apenas a preservação do bem cultural, sem diretrizes ou especificidades claras para sua conservação, restauro e/ou intervenção. Com isso, tende a prevalecer a ideia de preservação de suas características de monumentalidade e seu caráter de excepcionalidade, reconhecido não somente pelas instituições públicas, mas também pela sociedade, como um dos grandes símbolos da identidade nacional brasileira.

Por sua relevância e pelo entendimento comum de que se trata de um símbolo nacional de cunho cultural, histórico e estético, todas as decisões do projeto de Adequação às Normas de Segurança contra Incêndio que têm relação direta com a recuperação e o restauro das fachadas do edifício priorizaram o acompanhamento direto do corpo técnico das três esferas de preservação competentes. Estas participaram das discussões juntamente com as equipes responsáveis pelo projeto de intervenção e pela execução da obra, contribuindo com a tomada de decisões que interferiram na manutenção e no resgate da materialidade original e atestando o resultado das amostras e dos testes preliminares que aferiram a qualidade conceitual e técnica das intervenções.

O projeto de Adequação às Normas de Segurança contra Incêndio

A adequação do edifício do MASP às normas de segurança contra incêndio foi objeto de uma negociação que se estendeu de 2008 a 2017 entre a Diretoria do museu, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e os órgãos de defesa do patrimônio histórico: o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico (Condephaat) e o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp). O projeto foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros em 2013, e pelos órgãos de defesa do patrimônio, em 2017. Em 2019 foi firmado o acordo com o Ministério Público para a

execução das obras no prazo de três anos e meio, com término previsto para outubro de 2022.⁶⁶

O projeto tem como premissa aumentar o tempo de evacuação do volume superior da edificação para 120 minutos, sem descaracterizar a arquitetura do edifício e propondo para tanto as seguintes intervenções: Compartimentação horizontal da escada de acesso ao primeiro e segundo pavimentos, reversão do sistema de ar-condicionado do volume superior da edificação para extração de fumaça, adequação das fachadas principais para inserção de caixilhos de tombar para tomada de ar e das fachadas laterais para inserção de venezianas de exaustão de fumaça e a compartimentação vertical entre o primeiro e segundo pavimento.⁶⁷

Figura 1. Compartimentação horizontal. Foto: Eduardo Ortega, 2021.

Dentre as adequações do edifício do MASP às normas de segurança, a intervenção nas fachadas é a de maior complexidade e interesse do ponto de vista do patrimônio, uma vez que propõe aberturas nas quatro fachadas do edifício – originalmente concebidas

⁶⁶ O histórico de apresentação da solução projetual está documentado por meio de ofícios enviados pela Diretoria do MASP aos órgãos do patrimônio e as respostas, também por meio de ofícios, dirigidos pelo Iphan, pelo Condephaat e pelo Conpresp ao MASP. Essa documentação se encontra arquivada pelo Setor Administrativo do Museu.

⁶⁷ A descrição da lógica do sistema de extração de fumaça e as adequações propostas pelo projeto geral de segurança contra incêndio estão nos memoriais descritivos dos projetos da TR Thermica e Danvit, respectivamente. Em 2015, a Metro Arquitetos desenvolveu um projeto conceitual que adequou as soluções dos referidos projetos à intervenção arquitetônica e o submeteu aos órgãos de defesa do patrimônio. Esses projetos e os pareceres dos órgãos de patrimônio também estão arquivados no Setor Administrativo do Museu, bem como as revisões posteriores protocoladas a partir do detalhamento dos projetos, desenvolvidos em conjunto pela Gerência de Projetos e Arquitetura do MASP, pela Metro Arquitetos e pela equipe multidisciplinar contratada para este fim.

como “pele de vidro” – para atendimento à entrada do volume de ar necessário para o funcionamento do sistema de extração de fumaça.

Foram inseridos nas fachadas Paulista e Carlos Comenalle 24 novos caixilhos de tombar de 1,0 m x 1,30 m, interligados ao sistema de detecção e alarme de incêndio e fechados com fechaduras eletromagnéticas que, em caso de sinistro, serão desenergizadas, liberando a abertura dos módulos de tombar.

Figura 2. Módulo de tombar- fachada Carlos Comenalle. Foto: Miriam Elwing, 2022.

A premissa do projeto foi o embutimento do quadro lateral dos módulos de tombar nas capas dos caixilhos existentes, bem como a utilização de gaxetas em silicone transparente entre a face superior do módulo de tombar e o vidro fixo que permanece acima deste, com impacto mínimo na visibilidade externa. Nas fachadas laterais, as

venezianas de descarga de fumaça seguem a linguagem de outras venezianas já existentes para a tomada de ar do sistema de ar-condicionado.⁶⁸

O projeto foi desenvolvido em conformidade com a metodologia científica recomendada pelos órgãos de preservação do patrimônio histórico, com o tombamento incidente e com a expectativa gerada em torno da originalidade da obra, tanto projetual como material.

O ponto de partida de intervenção estabelecido prioriza o conceito da *mínima intervenção*, quando a adequação fica restrita tão somente ao necessário para atender às normas de incêndio, sem interferir na leitura das fachadas.

Apesar de a preservação da arquitetura moderna remeter a conceitos distintos daqueles sugeridos nas Cartas de Atenas (de 1931) e de Veneza (de 1964) – no que se refere à monumentalidade e à autenticidade da matéria, respectivamente – e, de certa forma, se distanciar da recomendação que prioriza os aspectos de mínima intervenção também mencionados na referida Carta de Veneza, o edifício do MASP apresenta certas peculiaridades. Assim, mesmo sendo caracterizada como uma obra que remete ao modernismo e ao brutalismo, a experimentação dos materiais e a produção artesanal evidenciada em seus detalhes a afastam das substituições por elementos fac-similares pré-fabricados, passando a assumir um caráter particular na reconstituição das materialidades, como forma de garantir a manutenção e a salvaguarda de seus aspectos estéticos, históricos e construtivos.

Segundo o Iphan⁶⁹, quando são identificados valores na materialidade construtiva como elemento de representação física da matéria, é recomendado:

Respeito aos valores estéticos, históricos e culturais do Bem e, na medida do possível, obedecer ao princípio da MÍNIMA INTERVENÇÃO na autenticidade do mesmo, seja autenticidade estética, histórica, dos materiais ou dos processos construtivos.

A AUTENTICIDADE corresponde ao respeito às ideias que orientaram a concepção do Bem e das alterações introduzidas em todas as épocas. Tão importante quanto a manutenção dos materiais e dos

⁶⁸ A evolução do projeto está documentada no memorial descritivo do projeto original da Metro Arquitetos, protocolada junto aos órgãos de patrimônio e nas sucessivas revisões apresentadas a esses mesmos órgãos, em função de revisões de soluções projetuais. Assim, a descarga de fumaça que, na solução inicial, seria realizada parcialmente pela cobertura do MASP, foi deslocada para a fachada Otaviano Mendes; as venezianas de desenho asa de avião foram substituídas por venezianas industriais padrão; o tamanho e a abertura dos módulos de tomar e a solução executiva deles foi ajustada etc.

⁶⁹ IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

aspectos estéticos é a garantia da preservação da autenticidade dos processos construtivos e suas peculiaridades, evitando o uso de técnica que seja incompatível, descaracterize ou que possa gerar danos ao Bem.

Especificamente sobre a obra nas fachadas do MASP, com relação à autenticidade da matéria e à mínima intervenção, mais uma vez a interpretação dos conceitos se dá no caso particular.

Apesar de a preservação da arquitetura moderna estar muitas vezes vinculada à produção autoral e à produção em série – e, portanto, orientar de forma distinta os critérios de intervenção, no caso específico do edifício do MASP, mesmo considerando o reconhecimento das linhas autorais de Lina Bo Bardi que o caracterizam e a aparente produção em série dos materiais utilizados nas especificações do projeto, não parece apropriado restringir a obra ao óbvio.

Aqui, o conceito de mínima intervenção vem recomendado inclusive pelo Getty Institute, que orienta que seja sempre feito o mínimo necessário para garantir a estabilização do concreto, sem incluir nas manutenções reparos e substituições desnecessários que comprometam o valor histórico e estético da obra, de modo a preservar a imagem da fachada.

A entrada no canteiro para reconhecimento do bem e aplicação da metodologia de projeto de restauro revela que o que, aparentemente, se assemelha a uma construção industrializada e homogênea é de roupagem artesanal, sendo cada vão e cada elemento de tamanho variável, sem padronização.

Neste caso, todavia, tudo leva a crer que intervir o necessário e preservar a matéria autêntica o quanto for possível são ações que podem assegurar o caráter histórico e construtivo da obra, diante de suas peculiaridades na execução do concreto e da caixilharia.

As intervenções buscam a incorporação de elementos novos na pré-existência tombada, garantindo a salvaguarda das estruturas originárias remanescentes por meio da manutenção da unidade potencial da obra, sem prejuízo à leitura do edifício. Com isso, enfrentam-se todos os desafios que decorrem dos materiais adotados para a construção dos edifícios que marcam a arquitetura moderna, bem como mimetizam-se as intervenções propostas com soluções tecnológicas contemporâneas compatíveis com a materialidade histórica. Referenciam-se, portanto, as Recomendações do

Icomos⁷⁰ e as normativas estabelecidas pelas Cartas Patrimoniais⁷¹ de preservação e restauro, nacionais e internacionais, amplamente estudadas e discutidas por especialistas da área.

Base documental existente e novos levantamentos realizados

Os projetos desenvolvidos para o edifício do Museu de Arte de São Paulo desde 2015 têm como base uma pesquisa bibliográfica, iconográfica e documental. Para o presente projeto, foram consultados o projeto arquitetônico de autoria da arquiteta Lina Bo Bardi (Pranchas de 1 a 9); o projeto estrutural do edifício do MASP, de autoria do escritório Figueiredo Ferraz⁷²; o projeto estrutural de reforma do edifício da década de 1990, também de autoria do escritório Figueiredo Ferraz; e relatórios de execução da obra de construção do edifício do MASP, de autoria da mesma empresa.

**Figura 3. Projeto executivo do edifício do MASP, Centro de Convenções (2º subsolo).
Autoria: Lina Bo Bardi. Acervo do Centro de Pesquisa do MASP, Museu de Arte Assis
Chateaubriand.**

⁷⁰ O Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos) é uma associação civil, não governamental, vinculada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Esse conselho foi criado em 1964, durante o II Congresso Internacional de Arquitetos, realizado em Veneza, Itália, ocasião em que foi escrita a declaração internacional de princípios norteadores de todas as ações de restauro – intitulada “Carta de Veneza”, da qual o Brasil é também signatário.

⁷¹ As Cartas Patrimoniais são documentos elaborados a partir de congressos e que discutem as questões relacionadas à preservação de bens culturais, que estabelecem normativas e procedimentos adaptados às localidades e à globalidade, circunscrevendo conceitos e parâmetros que visam garantir a manutenção dos referenciais de memória.

⁷² Em 2018, os originais e as cópias do projeto estrutural foram digitalizados a partir de recursos obtidos por meio do programa Keeping It Modern, da Fundação Getty. Esse programa é uma iniciativa de concessão de recursos para a preservação da arquitetura do século XX ao redor do mundo. Em 2018, o MASP foi contemplado com recursos do programa e desenvolveu a pesquisa que possibilitou a elaboração do Plano de Conservação da Estrutura do MASP.

Foi consultada ainda a pesquisa realizada por ocasião da participação do MASP no programa Keeping It Modern⁷³, por meio da qual foi possível conhecer o estado de conservação da estrutura de concreto do edifício, utilizando duas linhas de investigação: a resistência do concreto e as patologias apresentadas por esse elemento e o cálculo da capacidade de carga efetiva da estrutura, feito a partir dos dados de resistência do concreto.

Também são fonte de consulta o *Relatório de execução de obra de restauro da estrutura de concreto do MASP*, realizado pela empresa Tecnipol, e o relatório técnico da equipe de gerenciamento de obra em resposta ao relatório da Tecnipol, de 2011.⁷⁴

Nenhum registro foi encontrado do projeto do sistema de caixilhos tipo “pele de vidro”, apenas o laudo do consultor de esquadrias Paulo Duarte, elaborado em agosto de 1999 por solicitação do escritório técnico Júlio Neves.⁷⁵

As fotos do edifício do museu realizadas durante os primeiros anos de funcionamento do MASP na sede da Avenida Paulista, produzidas por autores diversos e arquivadas em seu Centro de Documentação, compõem uma base iconográfica relevante para a compreensão sobre a configuração original do edifício e as modificações realizadas ao longo dos anos.

Dada a escassez de informações a respeito do sistema de caixilhos e da conservação da estrutura de concreto de suporte ao referido sistema, em 2020 foram contratados

⁷³ As conclusões da pesquisa foram consolidadas por meio do Plano de Conservação do Edifício do MASP, que elencou ações corretivas e periódicas de manutenção e as classificou de acordo com o grau de prioridade. A pesquisa que resultou nesse Plano incluiu a execução de testes laboratoriais, por intermédio dos quais foram identificados índices elevados de resistência do concreto. Por outro lado, por meio do levantamento geral de condições da estrutura desenvolvido durante a presente pesquisa, foi possível identificar patologias diversas decorrentes do desgaste da estrutura de concreto, sem, no entanto, ter sido possível aprofundar as investigações (*Plano de Conservação da Estrutura do MASP*. Autoria: Silvio Oksman e outros. São Paulo – SP, 2018; documento em formato digital arquivado no Centro de Documentação do MASP).

⁷⁴ Entre os anos 2000 e 2001, a empresa Tecnipol foi contratada para a execução de restauro da estrutura de concreto em várias áreas do edifício (auditórios, laje do belvedere e outras). Os serviços foram realizados com argamassa polimérica, e as áreas restauradas apresentaram diferenças de tonalidade e textura em relação ao concreto original. A empresa propôs então a estucagem da estrutura para homogeneizar o resultado do trabalho; porém, a equipe técnica interna, responsável pela fiscalização do trabalho e representada pelo engenheiro Pedro Lombardi, não aceitou essa solução.

⁷⁵ Relatório da AEC Consultores de Arquitetura e Construção Ltda., de 2 de agosto de 1999, dirigido ao escritório técnico Júlio Neves, realizou o diagnóstico da condição das fachadas do edifício do MASP e propôs alternativas para solucionar os problemas de estabilidade e estanqueidade delas.

levantamentos para viabilizar a intervenção: levantamento fotográfico das quatro fachadas realizado por drone, mapeamento dos danos no concreto das fachadas, laudo do estado das esquadrias e do concreto das fachadas e levantamento topográfico das fachadas.

Laudo de concreto e caixilhos e produção de “as built”

O laudo de inspeção foi realizado a partir de inspeção visual interna por amostragem e externa em dois pontos das fachadas Paulista e Carlos Comenalle, além de prospecção em dois pontos da ancoragem inferior, por inserção de câmera microscópica de filmagem através de uma abertura no piso.

A partir da inspeção visual, os consultores recomendaram a realização de reparo emergencial em um ponto da fachada posterior com indícios de deslocamento acentuado dos montantes. A ação consistiu na retirada dos vidros inferior e superior em dois módulos de fachada, seguida da retirada de rufo, travessas e montantes. Após a realização de reparos nas vigas de bordo em concreto e a substituição das ancoragens comprometidas, o conjunto foi remontado.⁷⁶

Conforme descrito no relatório de inspeção, o sistema estrutural de esquadrias do MASP é composto por montantes e travessas em aço galvanizado. As colunas verticais são fixadas à estrutura de concreto pelas extremidades superior, junto à aba da edificação, e inferior, junto à viga de bordo na altura da laje de piso do primeiro pavimento – além de um ponto intermediário na face externa da viga de bordo, entre o primeiro e o segundo pavimentos do edifício. As travessas são fixadas nas colunas por meio de cantoneiras e parafusos e não têm qualquer tipo de ligação mecânica com a estrutura de concreto.

A ancoragem inferior, tipo perfil “cadeirinha”, embutida nos montantes verticais, suporta as cargas de peso próprio dos componentes da esquadria e as ações do vento. Por seu turno, as ancoragens superior e intermediária são responsáveis por transferir apenas a carga do vento para a estrutura de concreto. Para evitar a transferência de carga vertical

⁷⁶ Relatórios e laudos produzidos ao final da inspeção: RO 101-2020: *Análise das esquadrias de aço*, de 28 de dezembro de 2020, pela Crescêncio Engenharia; SEB 002: *Relatório técnico Sebben Engenharia*, de 30 de setembro de 2020; e, após a ação emergencial: SEB 003-R00: *Relatório de montagem*, de 15 de dezembro de 2020; *Reparo emergencial do caixilho*, pela Sebben Engenharia, de 15 de dezembro de 2020; e RO 102-2020: *Dimensionamento de vidro*, de 4 de outubro de 2020, pela Crescêncio Engenharia.

(peso próprio da esquadria), as ancoragens superior e intermediária têm um sistema de conexão telescópica e furos oblongos com liberdade de translação vertical. A estrutura da esquadria apresenta um sistema de “capa” metálica, com função exclusiva de revestimento, aplicada pelos lados interno e externo da esquadria.

Os vidros monolíticos de 10 mm são fixados às travessas e às colunas por meio de perfis com formato em “J”. A vedação interna e externa entre o vidro e o perfil “J” ocorre por meio de um mástique elastomérico não identificado. Pela face externa, o perfil “J” é soldado à capa sobreposta à estrutura de colunas verticais e travessas, de modo que a instalação e a retirada de vidros somente são possíveis pelo lado interno da edificação; no entanto, é necessária a quebra de contrapiso interno para permitir essa remoção dos vidros.

Na parte superior da esquadria, é possível identificar um rufo metálico junto à viga de concreto e, na parte inferior, uma capa sobre o peitoril, que forma uma pingadeira. Sobre o rufo foi aplicada uma camada de argamassa cimentícia, para tentar conter infiltrações. Apesar de não se ter localizado registro dessa intervenção, supõe-se que ela tenha sido executada na reforma geral do final dos anos 1990.

No mesmo período, foi realizado o reforço parcial das ancoragens superiores das esquadrias, as quais, na solução original do edifício, consistam em uma barra chata soldada diretamente na ferragem da estrutura de concreto. Apesar de a ancoragem superior que foi instalada em substituição à original ser composta de um sistema telescópico para a absorção das movimentações da estrutura, verifica-se que, em alguns pontos, o curso do furo oblongo que as absorve já se encontra no limite, sendo necessária uma nova solução para acomodar as movimentações e retirar os esforços transmitidos indevidamente ao sistema de fachada.

A inspeção revelou a implantação de uma solução paliativa para infiltrações em cerca de 30% das fachadas, com a colagem externa de uma cantoneira de alumínio entre o vidro e a capa metálica externa, conforme proposição do consultor Paulo Duarte em relatório técnico de 1999.

O laudo das fachadas identificou ainda a condição da estrutura de concreto que oferece suporte à fixação das ancoragens superiores, intermediárias e inferiores da caixilharia. Nas três situações foram identificadas patologias distintas, com ferragens aparentes junto à fixação das ancoragens superiores e arrancamento do concreto por ruptura

mecânica. Apesar disso, a ferragem exposta apresenta apenas oxidação superficial, sem perda de seção.

Não foram detectadas patologias de concreto na ancoragem intermediária, exceto pelos chumbamentos realizados diretamente no concreto, que acabaram por danificar partes da armadura da viga. Essa ancoragem, composta por uma barra de aço fixada no montante por meio de parafuso em um furo oblongo e, na face externa da viga de concreto, por meio de um trilho embutido, em alguns pontos da fachada apresenta deformação da barra e reparo pelo chumbamento executado diretamente na estrutura.

Junto à ancoragem inferior, o concreto apresenta trechos com destacamento logo abaixo dos montantes verticais e da travessa inferior, o que compromete a efetividade da ancoragem nesses pontos.

Projeto de adequação de esquadrias e reparos da estrutura de concreto

A partir das informações obtidas no laudo das fachadas, foram definidas premissas para a revisão do projeto de adequação das fachadas do MASP às normas de segurança, entre elas: revisão da solução das ancoragens superior, intermediária e inferior; inversão do sistema de fixação de capas aos montantes, de modo a permitir a troca de vidros pelo lado externo da edificação; substituição apenas dos vidros danificados monolíticos por vidros laminados; estudo de alternativa para a troca por vidros com maior eficiência no controle solar, quando da reforma geral da fachada; melhoria da estanqueidade da fachada com solução em membrana interna ao rufo; e substituição do sistema de fixação dos vidros por um sistema de cantoneiras de aço e fixação com silicone.

Foi mantida a premissa do projeto de arquitetura de conservar a dimensão total dos montantes dos módulos fixos e dos módulos de tombar dentro da largura das capas externas do caixilho original.

Execução de “mock-up”

O mais instigante é a percepção inicial de que se vai intervir em uma edificação limpa, concebida nos três elementos básicos necessários para uma construção moderna: o concreto, o aço e o vidro. Porém, é um grande equívoco pensar que essa singeleza facilita a solução técnica, pois a responsabilidade de fornecer soluções pouco invasivas

se torna mais difícil pelo fato de se estar tratando da estrutura exposta *in natura*, sem adereços.

A execução do mock-up dos caixilhos de tombar trouxe questões relativas não apenas ao entendimento do processo funcional, mas também à necessidade de adequação estética final, afora questões sobre os ajustes individuais dependendo de sua posição por conta do nivelamento do piso. Nenhum montante tem regularidade, o que traz uma dificuldade maior na intervenção, pois cada peça está em uma posição diferente, fato que pode vir desde a época da execução ou pelas movimentações ocorridas ao longo do tempo.

Com o avanço da execução de uma peça aparentemente singela, entendeu-se que muito mais do que adequá-la às regras necessárias de segurança, estava imposta ali uma condição de ajustes pontuais de medidas, peça a peça. Isso porque, embora se tenha uma leitura geral de uma composição regular de medidas de cada vão, cada um tem sua própria largura.

Figura 4. Fachada Carlos Comenalle com a inserção dos módulos de tombar. Foto: Miriam Elwing, 2022.

Amostras e testes de eficiência para limpeza, recomposição das argamassas de reparo e do concreto

Devido à importância histórica do MASP e à singularidade da obra que envolve a recuperação de suas fachadas compostas por concreto e vidro, a instituição, de forma comprometida com a sociedade e com os órgãos de preservação competentes, optou pela contratação de uma equipe especializada para analisar e discutir questões técnicas de levantamento e procedimentos de conservação e restauro, assim como para executar e fiscalizar o andamento e a qualidade dos serviços propostos.

Atualmente, é evidente a busca por soluções adequadas não somente para a conservação do concreto, mas procedimentos contemporâneos de intervenção. Dessa forma, não existe uma fórmula definida e adequada para a manutenção da integridade do bem, o que ocasionou a necessidade do desenvolvimento e da produção de uma grande quantidade de amostras, assim como a realização de testes de eficiência capazes de avaliar a interferência direta na materialidade.

Nesta intervenção nas fachadas, que teve como objetivo atender às demandas produzidas pela interface da materialidade original com os caixilhos substituídos para a adequação às normas de segurança, as experimentações têm sido necessárias devido à dificuldade dos especialistas em trabalhar o restauro do concreto. Trata-se de uma dificuldade enfrentada mundialmente, o que evidencia os problemas causados pelo tempo e por intervenções anteriores, pontuais, mas descaracterizadoras.

Assim, têm precedido os serviços de restauro das faixas de substituição dos caixilhos: testes de limpeza com hidrojateamento e pressão controlada para a remoção de sujidades e o afloramento das patologias; produção de amostras de recomposição das argamassas de reparo entre o caixilho e o concreto; e amostras de reprodução do concreto em sua composição.

Posteriormente à produção das amostras, têm sido executados testes de eficiência no canteiro para garantir a mínima interferência na leitura do conjunto, bem como a qualidade do processo de conservação e restauro da materialidade existente.

Previamente às discussões realizadas entre o corpo técnico, alimentadas pelas amostragens produzidas no canteiro, existiu a preocupação quanto a se cumprir parte da metodologia do projeto de restauro recomendada por meio do processo de documentação do edifício. Isso objetivou a análise do estado de conservação e o

mapeamento das patologias derivadas de um levantamento fotográfico com o uso de drone, que permitiu uma aproximação em escala dos danos e a verificação das necessidades de atuação.

Os edifícios ditos brutalistas como o do MASP, construídos em São Paulo a partir do movimento modernista, começam a passar por um processo de deterioração natural da materialidade pela exposição ao meio, o que exige esforços na busca de soluções técnicas de compatibilização e o uso de novas tecnologias que permitam sua reconstituição, prevendo-se a recuperação e o prolongamento da obra sem a descaracterização de suas características originais.

Nesse sentido, os esforços consistem na experimentação técnica dos procedimentos de conservação e restauro propostos no projeto que antecede a execução da obra, evitando-se com isso prejuízos ao bem, fundamentalmente em virtude da realidade atual, que trabalha com as incertezas das respostas nos materiais em canteiro.

Figura 5. Produção de amostras para argamassa de reparo, utilizadas para a recomposição das áreas de substituição dos caixilhos. Foto Marco Scriboni, Ambiência, 2021.

Ficam então estabelecidos procedimentos, materiais e produtos que devem ser utilizados para sua reprodução segura, buscando-se a unidade potencial da obra. Dessa forma, a produção de amostras e a execução de testes devem ser suficientes para que se garanta o serviço sem riscos ao bem, o que atesta a necessidade inclusive do trabalho de acompanhamento e fiscalização como um método de eficiência adicional.

Nesse processo, tem sido fundamental o diálogo constante com os órgãos de preservação, quando se reúnem no canteiro os técnicos do Iphan, do Condephaat e do Conpresp, arquitetos e especialistas representantes do MASP, e as equipes de projeto e obra responsáveis pelo trabalho. Tem-se um ambiente de discussão técnica com o objetivo de garantir a salvaguarda do edifício, buscando soluções de reparo menos agressivas e de acordo com as recomendações conceituais e técnicas vigentes.

Execução da obra

A realização da intervenção emergencial trouxe o entendimento sobre o processo executivo da estrutura dos caixilhos. Embora já fosse conhecida nos projetos, trabalhar em uma solução clara e transparente, no quesito conceitual da proposta, trouxe uma dificuldade enorme para a intervenção necessária, com respeito aos elementos componentes dessa estrutura: concreto, aço e vidro. É uma edificação desnuda, sem revestimento, o que impõe discussões técnicas relevantes sobre a necessidade de intervir, mas sem ferir a leitura dessa feliz composição.

A proposta projetada para a integração dos caixilhos de tombar nas fachadas se estendeu para os dois módulos laterais, acrescentando o enorme desafio de virar os montantes para que os vidros possam ser instalados por fora.

Essa solução de projeto fez surgirem desafios maiores do que o inicialmente previsto, uma vez que as inversões, mesmo que pontuais, trouxeram à luz o estado precário das ancoragens e sua complexidade para a intervenção pontual.

Em contrapartida, com a retirada das capas protetoras dos montantes, deparou-se com os elementos metálicos que compõem a estrutura de fixação dos vidros em excelente estado de conservação, o que garantiu tal preservação e consagrou a premissa de reutilização e transformação, quando necessárias, desses elementos.

Figura 6. Retirada de vidros, montantes e travessas da caixilharia na fachada Paulista.
Foto: Miriam Elwing, 2022.

As empresas Concrejato e Avec somaram suas equipes para a realização deste processo, que tem um caráter desafiador não somente pela própria proposta do projeto, mas também pelo espaço envoltório e pelas dificuldades executivas colocadas pelo museu estar em funcionamento.

Considerações finais

Devido à sua importância histórica e cultural, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand é tombado como patrimônio pelas três instâncias de preservação do país ao qual pertence. Desse modo, é natural que exista maior cautela quanto às intervenções que venham a ser realizadas no museu.

De comum acordo, a equipe do MASP e os órgãos de preservação estabeleceram que seriam realizadas reuniões regulares durante a obra, como forma de garantir sua eficácia e não causar prejuízos ao bem.

Mediante as dificuldades que envolvem a preservação do patrimônio brasileiro, parece relevante que as ações de preservação, conservação, restauro e intervenção sejam tomadas de modo a evitar perdas e garantir a manutenção da memória coletiva.

A conservação que se pretende para o MASP corrobora o fato de que a apropriação afetiva pela sociedade revela um valor patrimonial significativo, que transforma sua conservação útil e cheia de significados e forma os liames de identidade que servem a essa mesma sociedade, necessitada por manter as suas tradições.

Referências:

ARGAN, Giulio Carlo. **História da arte como história da cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 1969.

BOITO, Camillo. **Os restauradores**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002.

BRANDI, Cesare. **Teoria da restauração**. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004.

CURY, Isabelle (org.). **Cartas patrimoniais**. Rio de Janeiro: Iphan, 2000.

RIEGL, Aloïs. **O culto moderno dos monumentos: sua essência e sua gênese**. Goiânia: Ed. da UCG, 2006.

FERRAZ, Marcelo Carvalho (org.). **Lina Bo Bardi**. São Paulo: Empresa das Artes, 1993.

MIYOSHI, Alex. **Arquitetura em suspensão: o edifício do Museu de Arte de São Paulo**. Campinas, SP: Armazém do Ipê, 2011.

PEDROSA, Adriano; PROENÇA, Luiza (org.). **Concreto e cristal: o acervo do MASP nos cavaletes de Lina Bo Bardi**. Rio de Janeiro: Cobogó; São Paulo: MASP, 2018.

Equipe técnica:

Coordenação geral do projeto e obra de adequação do edifício do MASP às normas de segurança contra incêndio

Gerência de Projetos e Arquitetura MASP

Miriam Elwing

Leonardo Henrique

Projeto arquitetônico

Metro Arquitetos

Martin Corullon

Gustavo Cendroni

Gerência de Projetos e Arquitetura MASP

Miriam Elwing

Leonardo Henrique

Laudo de fachadas

Crescêncio Petrucci (Crescêncio Engenharia)

Marielle Sebben (Sebben Engenharia)

Projeto de esquadrias

Crescêncio Engenharia

Crescêncio Petrucci

Consultoria reparo de concreto

Marielle Sebben

Consultoria de projeto de patrimônio, levantamento fotográfico por drone e mapeamento de danos das fachadas

Ambiência Arquitetura e Restauro

Execução de obra de restauro e adequação de fachadas

Concrejato Engenharia

Serralheria e vidros

Avec Engenharia e Arquitetura

Automação

Bettoni Automação e Segurança

Projeto de elétrica

Ramoska & Catellani

Acompanhamento e fiscalização de obra de restauro

Gerência de Projetos e Arquitetura MASP

Miriam Elwing

Leonardo Henrique

Mariane Dall Agnoll

Ricardo Yamanashi

Ambiência Arquitetura e Restauro

Ana Marta Ditolvo

Marco Scribonni